

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ АВТОРАМИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ»

Поступающие в редакцию статьи подлежат обязательному рецензированию и проверке в интернет-сервисе AntiPlagiat.ru

Статья, направляемая в редакцию, обязательно должна содержать следующие смысловые блоки: описание объекта, проблемы или вопроса, которые исследует автор; актуальность задачи; результаты проведенного автором анализа предмета исследования; конкретные выводы и конструктивные предложения автора по решению выявленных проблем.

Материал для публикации пересылается автором в редакцию на адрес электронной почты iovrf@mail.ru в виде файлов, созданных или сохраненных в форматах Microsoft Office 2003. Объем статьи, размещаемой в одном номере журнала, – не более 40 000 печатных знаков с пропусками. Если статья имеет большой объем, автору будет предложено опубликовать ее по частям в двух или более номерах журнала.

Текст статьи может содержать любой графический и табличный материал. При оформлении графических объектов необходимо учитывать, что печать блока журнала черно-белая. Иллюстрации должны иметь порядковые номера и названия, их размеры вместе с подписями – не более 165 × 255 мм в книжном формате и не более 255 × 165 мм – в альбомном.

Диаграммы и графики представляются отдельными файлами в формате MS Excel 2003, схемы изготавливаются средствами MS Word 2003.

Таблицы должны размещаться в тексте статьи, их ширина не более 165 мм в книжном формате или 255 мм в альбомном. Каждый столбец и строка таблицы должны иметь название, недопустимо наличие пустых ячеек (в случае объективного отсутствия информации в ячейках ставятся прочерки).

На каждый рисунок, схему, график или таблицу в тексте статьи обязательно должна быть ссылка и указаны источники данных, использованных при создании таких объектов.

Формулы (сложные) выполняются только в редакторе формул MathType (в MS Word 2007 или 2010 этот редактор доступен на вкладке «Надстройки»). Верхние и нижние индексы должны быть выполнены с использованием соответствующих опций MS Word или редактора формул.

В математических формулах, графиках, диаграммах, блок-схемах и таблицах не допускается использование шрифта кеглем менее 9.

Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с принятыми стандартами библиографического описания. Сноски размещаются внизу каждой страницы и имеют сплошную нумерацию по всей статье. Если ссылки приводятся в квадратных скобках, то их нумерация должна выстраиваться по мере встречаемости в тексте статьи и в таком же порядке формируются списки литературы.

Ниже заголовка статьи указываются фамилия, имя, отчество, должность, научные звания и степени, место работы (название и город нахождения компании или учреждения) каждого автора, а также контактные данные (одного из авторов, если их несколько), как правило, адрес рабочей электронной почты. Эти сведения будут опубликованы в журнале (требование ВАК).

Помимо текста статьи, автор представляет в редакцию аннотацию статьи (не более 500 знаков) и ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) на русском и английском языках. Аннотация, как и сама статья, должна содержать краткую информацию: описание объекта или проблемы, которые исследует автор; результаты проведенного анализа; выводы и предложения автора о возможных подходах к решению выявленных проблем.

Более подробную информацию о технических требованиях к представляемым в редакцию материалам можно получить на главной странице сайта журнала www.iovrf.ru

После получения на согласование отредактированного текста статьи автор (авторы) вместе с согласованным текстом статьи высылают в редакцию свое согласие на публикацию статьи в журнале и на размещение ее электронной версии в Интернете на сайтах научных электронных библиотек и в информационных базах СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». Подписанное автором (авторами) согласительное письмо должно быть отправлено в адрес редакции либо в виде сканированной копии по электронной почте, либо по факсу или обычной почте. Форма согласительного письма направляется редакцией автору вместе с отредактированным текстом статьи по электронной почте (ознакомиться с контактными данными редакции и формой письма можно на сайте журнала www.iovrf.ru).

**В СЛУЧАЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ СОГЛАСИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
СТАТЬЯ К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ

ISSN 2072-4038

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 9

**Ограничение свободы
предпринимательской
деятельности: новая правовая
реальность**

**Судебная оценочная экспертиза
по делам об оспаривании
результатов определения
кадастровой стоимости объектов
недвижимости**

**Снятие земельных участков
с кадастрового учета: проблемы
и перспективы развития
законодательства**

**Справочники и их влияние на
оценочную практику. Оценщик
или пользователь справочника?**

МОСКВА 2020

Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность

В.А. Болдырев

профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, доцент, доктор юридических наук (г. Пермь)

Владимир Анатольевич Болдырев, vabold@mail.ru

Новая правовая реальность как результат «идеального шторма»

Каждый гражданин имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности – с этого фундаментального правила, на котором традиционно строятся официальные рассуждения о реализованной в отечественном законодательстве концепции регулирования гражданских отношений, начинается статья 34 Конституции Российской Федерации.

В норме лаконично и при этом точно отражены интеллектуально-волевая и имущественная составляющие предпринимательского успеха. Все нормы главы 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», в том числе приведенное правило о свободе использования способностей и имущества для осуществления предпринимательской деятельности, относятся к числу так называемых «защищенных», то есть не могущих быть измененными без созыва Конституционного Собрания.

В действительности смысл закона, а в особенности нормы о субъективном праве использовать способности и имущество для занятия предпринимательской деятельностью, может быть существенно изменен (деформирован) в результате действия сил той стороны реальности, которая контроли-

руется человечеством гораздо меньше, чем объективное право.

Глобальная эпидемия заболевания, связанного с распространением вируса SARS-CoV-2, выходит за границы памяти живущих поколений, и именно поэтому кажется нам чем-то принципиально новым, не являясь таковым по своей сути. Осмысление явлений, фактически произошедших в праве за время пандемии страха и заболевания COVID-19, делает традиционный догматический подход, свойственный работам по юриспруденции, слабо применимым и доказывает, что целесообразность, как правило, доминирует над буквой закона.

Думается, что в самом ближайшем будущем новый толчок получат исследования в области интерпретации права и его интерполяции, под которой понимается «умышленное или неосторожное искажение, подмена изначальных смыслов изданных юридических норм, а также формирование незапланированных законодателем правовых последствий, которые происходят в процессе реализации и действия права»¹.

Уже сейчас наблюдаемым фактом действительности является значительная по своим масштабам и глубине интерполяция права в процессе совпадения по времени и наложения друг на друга действия по меньшей мере трех факторов – падения мировых цен на углеводороды, конституционной реформы и эпидемии COVID-19. Определе-

¹ Р.Б. Головкин. «Интерполяция смыслов юридических норм в процессе правового регулирования». С. 13.

ние параметров возникшего в российской правовой действительности «идеального шторма», сопровождаемого качественными изменениями права и правосознания общества в целом, должно быть осмыслено как результат совместного действия объективных факторов, к числу которых можно отнести интересы наиболее активных и влиятельных социальных групп.

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (абзац 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). На деле и до пандемии COVID-19 предпринимательская деятельность ограничивалась по целому ряду направлений, то есть декларируемая в приведенном легальном определении самостоятельность предпринимательской деятельности была весьма относительной и ранее. Как справедливо отмечает О.Н. Ермолова, «анализ положений законодательства о предпринимательской деятельности позволяет выделить и сформулировать принцип, являющийся противоположным по содержанию принципу свободы, — принцип ограничения свободы предпринимательской деятельности в общегосударственных интересах»².

Подробно описывать все ограничения, которые возводит современное законодательство на пути свободного занятия предпринимательством, не имеет никакого смысла. Достаточно упомянуть, что они обусловлены действием норм целого ряда ин-

ституты гражданского права и комплексных правовых образований: о регистрации лиц, действий и прав, о лицензировании, об ограничении монополистической деятельности, о ведении информационных ресурсов, об обязательном подтверждении соответствия товаров, работ и услуг различным стандартам, об участии в саморегулируемых организациях и многих других.

Особенностью ситуативного нормативного регулирования отношений, связанных с реализацией конституционного права на использование способностей и имущества для занятия разрешенной экономической деятельностью, введенного на период пандемии COVID-19, заключается в том, что чрезвычайными по своему характеру обстоятельствами было предопределено рождение чрезвычайных по своему содержанию норм, принятых в чрезвычайном же по используемым процедурам порядке.

Конгломерат, а не система нормативных правовых актов, ограничивающих свободу предпринимательской деятельности, принятых на федеральном и региональных уровнях *ad hoc* (для данного случая, связанного с пандемией), очень плохо сопрягался и сопрягается с нормами разработанного и принятого задолго до этого законодательства о чрезвычайных ситуациях³, чрезвычайном положении⁴ и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения⁵, о чем, несомненно, будут написаны увесистые, содержательные и весьма убедительные работы по результатам ретроспективного анализа свершившихся и продолжающихся свершиться событий.

Доработка конкретных норм названных блоков законодательства — сложнейшая и очень важная задача для специалистов в области права, прежде всего права административного. Свою задачу, связанную

² О.Н. Ермолова. «Принципы свободы и ограничения предпринимательской деятельности: реализация в нормативном регулировании и правоприменении». С. 143.

³ Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

⁴ Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

⁵ Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

с областью цивилистики, мы видим в предложении адекватных нормативных моделей и согласованных с ними правоприменительных практик, которые позволили бы работы в области гражданского права и его повседневного применения эффективно использовать и адаптировать для особых ситуаций. Такая конверсия может оказаться необходимой в любой момент.

В представленной работе мы сознательно обходим целый ряд проблем, которые можно без преувеличения назвать архиважными, но требующими отдельного глубокого осмысления – анализа на стыке права, политики и экономики. Тем не менее обозначить эти проблемы мы считаем своим долгом.

Во-первых, требуется выяснение, насколько фактически введенные подзаконными актами федеральных органов власти и реально необходимые ограничения свободы предпринимательской деятельности могли быть помещены в систему действовавших норм федеральных законов. Выяснение возможности принятия нормативных актов в канве формального и сущностного соответствия ранее принятым законам требуется прежде всего для моделирования на будущее наиболее рациональных моделей поведения со стороны государства, которые обеспечивали бы максимальное сохранение максимального уважения к объективному праву. Праву стабильному, действие которого возобновится по мере отпадения или уменьшения риска для жизни и здоровья граждан.

Во-вторых, требуется качественно новый подход к решению вопроса о том, насколько допущенные государством формальные нарушения порядка введения ограничений свободы предпринимательской деятельности могут служить основанием для возмещения убытков, причиненных актами власти. Точное следование букве закона по формуле «нарушение, повлекшее убытки, влечет применение экономических санк-

ций», на наш взгляд, в большинстве случаев будет противоречить духу закона.

В-третьих, отдельной оценке должна быть подвергнута обоснованность принятия на федеральном и региональном уровнях решений о сохранении возможности работать для наиболее важных («системообразующих») предприятий, которые могут или должны продолжить работу в период действия самых разных факторов чрезвычайного порядка. Возможности создания преференций для предприятий по критерию масштаба экономической деятельности безотносительно к критичности остановки работы для жизнеобеспечения населения, должно быть уделено больше внимания.

В-четвертых, осмысление предпринятых мер ограничения свободы предпринимательской деятельности и возможных границ таких мер на будущее должно происходить с одновременным обсуждением принципов работы компенсаторных механизмов – дотаций работающим предприятиям и предприятиям, приостановившим работу. Понимание параметров и условий, в рамках которых управленцы предприятий, локализованных в крупных мегаполисах, могли бы по результатам оценки рисков принять решение о продолжении работы или, наоборот, о ее приостановке, рассчитывая на разный объем дотаций, выделяемых по прозрачным каналам и понятным критериям, – важное направление укрепления доверия предпринимательского сообщества к властям.

Изменение устоявшихся границ свободного использования способностей и имущества для осуществления разрешенной экономической деятельности оказалось связанным:

- с ограничением свободы возможности продолжения начатой ранее предпринимательской деятельности посредством закрепления модели нерабочих дней нормативными правовыми актами федерального уровня весной 2020 года ⁶, а также введения прямых

⁶ С 30 марта по 3 апреля – на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 4 по 30 апреля – на основании Ука-

запретов и исключений из них актами регионального уровня;

- с ограничением свободы выбора контрагентов, содействующим осуществлению процесса разрешенной предпринимательской деятельности, ввиду прямых запретов на работу и фактического отказа от работы части предпринимателей в связи с потерей эффективности и рентабельности их процессов;
- с ограничением условий осуществления предпринимательской деятельности (места, времени, интенсивности обслуживания клиентуры).

В настоящей работе проводится анализ использования различных приемов и практик ограничения законной предпринимательской деятельности посредством введения временного запрета на ее осуществление. Такие запреты вводились с использованием критериев (1) характера деятельности и (2) вида объектов гражданских прав, которые могут и не могут быть использованы в ее процессе. Кроме того, практика показала, что фактическое ограничение предпринимательской активности стало прямым следствием применения различных практик принятия органами публичной власти решений о разрешении и запрете ведения деятельности конкретных участников гражданского оборота.

Использование в правовых практиках властей данных официальных классификаторов и публичных реестров для оценки возможности продолжения предпринимательской деятельности

Обращение в настоящей работе к категории «использование практик», типичной для ряда социальных наук, но не устоявшейся в российской цивилистике, обуслов-

лено тем, что активность региональных и местных властей в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией часто нельзя было назвать ни правоприменительной, ни нормотворческой деятельностью.

Например, составление муниципальными служащими актов, отражающих факты работы отдельных магазинов, является практикой правовой, направленной на сбор доказательств, но никак не собственно правоприменением.

Другой пример: создание на муниципальном уровне документов о формировании реестров предпринимателей, продолжающих свою деятельность в период пандемии (информационных баз, не запрещаемых, но и не поощряемых законом), также является практикой правовой, поскольку в большинстве регионов не запрещено, но и не базируется на конкретных нормативных установлениях.

Обращение к региональному и местному уровням правового взаимодействия субъектов и проблемам, с которыми они столкнулись, будет более понятным после обращения к федеральному уровню.

Напомним, что Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ № 206) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. В рамках положений этого нормативного правового акта целый ряд субъектов предпринимательской деятельности могли организовать работу своих предприятий вопреки основной идее нормативного правового акта. Спустя время можно констатировать, что так и получилось. Однако

за Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 6 по 8 мая – на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

наша задача не критиковать разработчиков нормативного документа, стесненных фактором времени, а показать суть проблемы.

Для значительной части правопослушных работодателей введение нерабочих дней означало невозможность осуществлять деятельность, приносящую доход. В числе трудящихся, на которых не распространялось правило о нерабочих днях, Президент Российской Федерации назвал работников «организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости» (подп. «в» п. 1 Указа № 206).

При таком подходе у правоприменителя не могли не возникнуть уточняющие вопросы. Работая на опережение, спустя два дня Правительство Российской Федерации утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости⁷, снабдив правовой акт руководством к действию: «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации» (п. 2 распоряжения № 762-р).

За руководством к действиям, адресованному властям регионов, следовало предложение, транслированное предпринимательскому сообществу: «При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень» (п. 4 распоряжения № 762-р).

Для деловых людей суть фактического предложения очевидна: поскольку продажа товаров первой необходимости дает вам возможность продавать все остальное, вы можете торговать «всем остальным», выставив на прилавки товары пер-

вой необходимости, которые раньше не продавали. Именно так и стали действовать предприниматели, которые были морально готовы к несению рисков критического осмысления властями низового уровня принятых федеральными властями правовых актов. Как следствие, во многих непродовольственных магазинах появились товары, совершенно не соответствующие традиционному для этих магазинов ассортименту. Стало очевидно, что на местном уровне проблему нужно как-то решать. Решение увидели в применении различных ограничительных практик – процедур дозволения работать, о чем будет сказано далее.

В тексте Указа № 206, как уже было сказано, использовался термин «продукты питания», казалось бы, простой для понимания. Обманчивость этой простоты стала видна при попытках осмыслить, насколько в условиях режима повышенной готовности алкогольная продукция может считаться продуктом питания, то есть относящейся к товарам, значимость которых для общества не допускает остановки процесса их розничной продажи.

В отечественной системе законодательства термин «продукты питания» встречается гораздо реже термина «пищевая продукция». Если быть точным, то использование в нормативных актах термина «продукты питания» является, скорее, исключением, чем нормой.

В статье 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» между терминами «пищевая продукция», «продовольственные товары» и «продукты питания» ставится знак равенства, с оговоркой, что дальнейшая дефиниция дается только в целях толкования этого закона. Согласно закону напитки, в том числе алкогольные, – это пищевая продукция, а значит, и товар, которым торговать не только можно, но и нужно даже в нерабочие дни.

⁷ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р.

Соотношение категорий «пищевая продукция» и «напитки»: закон и официальные классификаторы

Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (официально также – ОКПД 2)	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (официально также – ОКВЭД 2)
<p>Пищевая продукция (продовольственные товары, продукты питания) – продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье</p>	<p>РАЗДЕЛ С. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ Класс 10 – Продукты пищевые молоко и молочная продукция (10.5), продукция соковая из фруктов и овощей (10.32) Класс 11– Напитки напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (11.01), вина виноградные (11.02), сидр и прочие плодовые вина (11.03), напитки сброженные недистиллированные прочие (11.04), пиво (11.05), солод (11.06), напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (11.07)</p>	<p>РАЗДЕЛ С. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Класс 10 – Производство пищевых продуктов производство молока и молочных продуктов для детского питания (10.86.1), производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста (10.86.11), производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста (10.86.12), производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания (10.86.2) Класс 11 – Производство напитков перегонка, очистка и смешивание спиртов (11.01), производство вина из винограда (11.02), производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов (11.04), производство пива (11.05), производство солода (11.06), производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках (11.07)</p>

Иная картина складывается в случае с официальными классификаторами. Здесь напитки рассматриваются в качестве самостоятельного по отношению к пищевым продуктам класса товаров. И при этом некоторые виды напитков (например молоко и соки) рассматриваются как пищевые продукты (см. таблицу).

Термин «продукты питания» в указах Президента Российской Федерации о нерабочих днях⁸ региональные власти, как о том можно судить с дистанции времени, понимали широко, осознавая, что узкое толкование (исключающее алкогольные напитки) неизбежно приведет к выбросу на черный рынок суррогата алкоголя, который неизбежно заместит алкоголь легальный. Однако в Забайкальском крае⁹, Республике Тыва¹⁰ и некоторых муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)¹¹ на несколько суток вводился полный запрет розничной торговли алкоголем.

Если бы при конструировании норм первого и последующих указов Президента России об объявлении нерабочих дней вместо термина «продукты питания» нормотворец оперировал категориями «продукты пищевые (класс 10) и напитки (класс 11)», с привязкой к Общероссийскому классифи-

катору продукции по видам экономической деятельности¹² (далее также – ОКПД), не было бы и запретов торговли алкоголем, давших обратные ожидания негативные последствия для регионов, о чем свидетельствует в числе множества факторов отмена введенных запретов в течение нескольких дней.

Узкому пониманию властями восточно-сибирских регионов термина «продукты питания», несомненно, способствовали положения документов особой правой природы – официальных классификаторов: Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее также – ОКВЭД)¹³ и ОКПД. Свою роль сыграло и бытовое значение соответствующего словосочетания.

Терминологию классификаторов с указанием конкретных кодов следовало использовать в праве времени действия региональных режимов повышенной готовности, но это стало осознаваться лишь спустя время, причем при подготовке как региональных¹⁴, так и федеральных нормативных правовых актов. На первоначальном этапе нормотворец опрометчиво полагался на общеупотребительное значение слов.

Отдельно рассмотрим вопросы, касающиеся ОКВЭД. «В основе его формирова-

⁸ Указы Президента Российской Федерации о нерабочих днях названы в сноске 6.

⁹ Постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; постановление Губернатора Забайкальского края от 2 апреля 2020 года № 22 «О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

¹⁰ Постановление правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 года № 122 «О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Тыва»; постановление Правительства Республики Тыва от 3 апреля 2020 года № 130 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 года № 122».

¹¹ Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2020 года № 1082 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

¹² ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.

¹³ ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.

¹⁴ См. например: распоряжение Губернатора Омской области от 11 мая 2020 года № 54-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р»; постановление правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 «Об установлении до-

ния находится Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC), – отмечают Н.С. Козырь и В.С. Коваленко. Далее авторы поясняют: «Эта классификация была разработана департаментом по экономическим и социальным вопросам секретариата ООН еще в 1948 г. и за все время своего существования претерпела ряд изменений и переизданий. Ряд стран не перешли на свою отраслевую классификацию, а до сих пор используют МСОК»¹⁵.

Основные отраслевые классификаторы стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее – АТЭС) (Asia-Pacific Economic Cooperation, АРЕС), их системные достоинства и недостатки применительно к правовым системам Гонконга, США, Сингапура, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Малайзии, Китая, Японии, Тайланда, Чили и Филиппин приведены в работе Н.С. Козырь и В.С. Коваленко [10, с. 1921–1922].

Перечисление национальных правовых порядков обусловлено тем, что авторы подчеркивают: «По-прежнему остается неразрешенной проблема учета видов экономической активности отдельных хозяйствующих субъектов, которые имеют несколько направлений деятельности (например, производство, обработка, торговля и общественное питание в рамках одного юридического лица)» [10, с. 1919–1920]. Вывод, сделанный в приведенной цитате, особенно ценен для нас, поскольку российский подход к вопросу о роли отраженных в пу-

бличном реестре основных и дополнительных видов экономической деятельности для целей регулирования отношений частного характера не может считаться достаточно определенным. И в этом смысле российская правовая концепция «квалифицированного умолчания» законодателя, то есть обхода проблемы посредством отказа формулировать четкие правила игры, находится в общемировом тренде, наблюдаемом на уровне стран АТЭС.

Отсюда и проявившаяся в период локдауна (lockdown) – режима, при котором людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны для полного или частичного ограничения социальных контактов, – склонность предпринимателей к расширению спектра видов экономической деятельности, отраженных в реестре, с целью попасть в число бизнесов, работа которых прямо разрешена или не запрещена властями.

В рамках российской правовой действительности можно прогнозировать повышение внимания к ОКВЭД в связи с включением¹⁶ в законодательство о банкротстве¹⁷ юридической конструкции моратория на возбуждение дел о банкротстве и последовавшего за ним введения¹⁸ моратория для наиболее пострадавших отраслей экономики¹⁹ с прямой привязкой к кодам экономической деятельности именно в период активной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

К сожалению, правоведами до сих пор не проведен серьезный анализ проблемы действительного или декларируемого са-

полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области».

¹⁵ Н.С. Козырь, В.С. Коваленко. «Метрика отраслевой классификации в Российской Федерации и за рубежом». С. 1915.

¹⁶ Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

¹⁷ Статья 9.1 «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

¹⁸ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

¹⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

моограничения экономической деятельности посредством указания при регистрации юридического лица или получении статуса индивидуального предпринимателя видов осуществляемой экономической деятельности.

Так, несущим внутреннюю противоречивость можно назвать следующее утверждение О.А. Малютиной: «Определяя сферу деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, субъект, обладающий соответствующим правом, сознательно выбирает вид деятельности, осуществление которого возможно только после соблюдения соответствующих процедур (например, при строительстве зданий необходимо не только пройти регистрацию в установленном порядке, но и получить лицензию, вступить в саморегулируемую организацию в соответствующем регионе)»²⁰. Относительно сказанного автором следует заметить, что заполняя форму заявления о регистрации и указывая вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, предприниматель не связывает себя «обещанием» осуществлять деятельность только в рамках основного и дополнительных видов экономической деятельности²¹, которым отведено место в реестре. Предпринимательская правоспособность по общему правилу имеет общий характер. Однако в такой ситуации О.А. Малютина, по-видимому, имела бы все основания возразить, что в судебной практике имеются случаи²², когда суды исходят из возможности привлечения к административной ответственности за осуществление экономической деятельности

без указания в реестре соответствующего вида деятельности с кодом по ОКВЭД. Это, на наш, взгляд, свидетельствует о далеко не идеальном характере решения законодателя, поскольку обойти проблему путем сохранения молчания о цели фиксации данного параметра в реестрах, в конечном итоге не удастся.

В исследованиях экономистов отмечается: «И судебная практика, и письма Минфина России подтверждают, что предприниматель не подлежит ответственности за осуществление видов деятельности, не указанных в ЕГРИП или ЕГРЮЛ» [10, с. 1916]. Однако далее следует не уместяющееся в рамки современных правовых стандартов утверждение: «Если устранить данный недостаток ОКВЭД, существенно облегчится сравнительный анализ предприятий, поскольку на данном этапе при структурировании и сравнении показателей нет учета дополнительных направлений деятельности организаций» (там же).

За приведенным предложением устранить недостаток ОКВЭД, по-видимому, кроется стремление позволить лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, действовать только в рамках заявленных и внесенных в реестры видов экономической деятельности. Как об этом можно судить из приведенного текста, по мнению Н.С. Козыря и В.С. Коваленко, принцип свободы предпринимательской деятельности должен получить еще и процедурное ограничение: до тех пор, пока орган государственной власти, отвечающий за ведение реестров, – Федеральная налоговая служба²³, не внес по заявлению хозяй-

²⁰ О.А. Малютина. «Правовые ограничения предпринимательской деятельности в России». С. 552.

²¹ Смотри:

письмо УФНС России по городу. Москве от 31 августа 2006 года № 18-11/3/76627@ <Об административной ответственности за осуществление индивидуальным предпринимателем деятельности, не указанной в выписке из ЕГРИП>;

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 ноября 2010 года № КА-А40/14105-10 по делу № А40-26828/10-20-197;

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2014 года по делу № А41-1210/14.

²² См., например, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11 марта 2020 года № Ф10-288/2020 по делу № А54-4176/2019.

²³ Пункт Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Рос-

ствующего субъекта в реестр запись о виде деятельности, осуществлять такой вид деятельности нельзя.

Относительно такого подхода к решению проблемы можно сказать следующее.

Во-первых, решение задач статистического и иных видов наблюдения за экономическими процессами является вторичным по отношению к решению задачи создания в праве возможности оперативной реакции на изменения рынка и его наполнения требующейся продукцией.

Во-вторых, при реализации предложенного подхода на практике субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут искусственно «раздувать» списки дополнительных видов деятельности, включая и те виды (коды) деятельности, занятие которыми имеет лишь гипотетический характер.

Стремление сделать инструментарий наблюдения за экономическими процессами более эффективным, когда оно переходит разумные границы, наносит большой ущерб основным процессам, имеющим действительную ценность для общества.

К слову, в содержании ОКПД имеется ряд парадоксальных решений, например: «Как пищевые продукты в классе 10 классифицируются шерсть стриженная, шкуры и кожи сырые (код 10.11.4), сырье перо-пуховое (код 10.12.5), а также субпродукты, непригодные для употребления в пищу, необработанные, такие как кость слоновая, панцири черепах, ус китовый и другие субпродукты, которые практически являются результатами деятельности в области сельского хозяйства и охоты и должны классифицироваться в классе 01»²⁴.

Во введении к классификаторам прямо указано:

сийской Федерации от 30 сентября 2004 года № 5061.

²⁴ Ю Берновский, А. Григорьев. «Сохранить общероссийский классификатор продукции для стандартизации». С. 92.

²⁵ URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/cpa/cpa-2008> (дата обращения: 29.07.2020).

²⁶ URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF> (дата обращения: 29.07.2020).

²⁷ См. материал из Википедии. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 (дата обращения: 11.07.2020).

- *ОКПД* построен на основе гармонизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) – Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008)²⁵;
- *ОКВЭД* построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2)²⁶.

Налицо парадокс: документы, входящие в национальную систему стандартизации, предназначены для решения задач статистического наблюдения (см. [12, с. 92]). В связи с этим чрезмерное увлечение классификаторами при управлении экономическими процессами опасно.

В то же время понимание важности рациональной классификации и актуальных классификаторов для правильной организации работы с «большими данными» – структурированными и неструктурированными данными огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами нового тысячелетия – очевидно для специалистов в области информационных технологий. Учитывая, что в широком смысле о «больших данных» (big data) говорят как о социально-экономическом феномене²⁷, использование классификаторов может оказаться критически необходимым для правильной организации потоков информации,

а значит, и слаженной работы элементов социума, в том числе в условиях вынужденного отказа от дальнейшей глобализации экономики.

Сама разработка классификаторов является прямым следствием отношений, связанных со стандартизацией. В силу статьи 20 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Закон № 162-ФЗ) порядок разработки, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов устанавливается Правительством Российской Федерации. При буквальном и оторванном от иных частей нормативного правового акта прочтении приведенного правила можно прийти к выводу о том, что речь идет о некоем едином порядке, который должен быть утвержден Правительством Российской Федерации для разработки всех классификаторов. Однако это не так.

В пункте 7 статьи 2 Закона № 162-ФЗ дается следующее определение: «общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации – документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Учитывая, что в статье-гlossарии Закона № 162-ФЗ дается прямое указание на использование в дальнейшем термина «общероссийский классификатор» в качестве синонима более сложного составного термина «общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации», получаем вывод, согласно которому единый порядок разработки, ве-

дения, изменения и применения классификаторов устанавливается в силу закона Правительством Российской Федерации только в отношении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. В развитие положений закона исполнительной властью принят соответствующий нормативный правовой акт²⁸.

Парадокс конструирования Закона № 162-ФЗ в том, что, регулируя вопросы стандартизации, то есть решая задачи типизации, придания каждой группе явлений (а значит, и терминов их обозначающих) фиксированного, строго определенного значения, разработчики были вынуждены оперировать внутри самого закона терминами для целей конструирования лишь одного нормативного правового акта, то есть в разрез с одной из его генеральных идей.

Этот феномен укладывается в диалектический закон единства и борьбы противоположностей. С позиции практики системного нормотворчества он подтверждает оправданность решений законодателя об использовании терминов в специальном значении, то есть для целей понимания одного нормативного правового акта.

Следует заметить, что официальные классификаторы, несмотря на свое название, являются следствием стремления систематизировать явления с использованием принципа типологии (при котором критериев деления несколько), а не классификации (при котором существует единый строгий критерий).

В.Б. Першин и И.В. Першина справедливо отмечают: «При классификационном делении каждый объект множества попадает в одну из групп, между которыми имеются четко фиксируемые различия. Оно осуществляется без остатка. Типологизационному делению подлежат множества, в которых плавность переходов качественных состояний не позволяет проводить резкие

²⁸ Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 733 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации».

границы между группами изучаемых объектов»²⁹.

Идея, согласно которой попытки систематизировать те или иные явления на основании официальных классификаторов могут быть связаны как с типологией, так и с классификацией, отнюдь не новы для самых разных отраслей науки и хозяйствования. В юриспруденции понимание разницы между типологией и классификацией понимается хорошо и четко прослеживается на доктринальном уровне³⁰.

«Ни одна классификация, как бы ее ни называли ... – несовершенная, естественная, нестандартная, несовершенная, нежесткая, переходная, предварительная по отношению к типологии – не является типологией, и ни одна типология не есть классификация», – пишут уже упомянутые исследователи в работе [15, с. 5].

Однако в процессе нормотворчества неизбежны «сглаживания углов» и смешение сущностей. Следствием процесса типологизации зачастую становится документ с официальным названием «классификатор». Поскольку типичным следствием «сглаживания углов» является утрата части смысла термина из определенной области, подготовка нормативных правовых актов на базе универсальных для всех разработчиков значений терминов остается явлением, скорее, умозрительным.

В то же время, несмотря на широкое использование «искусственного» терминологического аппарата для целей конструирования конкретных нормативных актов периода стабильного правоприменения, оно оказывается малопригодным для разработки документов в целях регулирования отношений на период действия чрезвычайных факторов, требующих быстрой реакции на развитие событий. Причина этого кроется

в большой сложности передачи и конвертации данных без искажения между разными социальными системами, в том числе между органами власти. Использование официальных классификаторов, в силу закона прямо предназначенных для межведомственного взаимодействия, может обеспечить передачу смыслов между социальными структурами без существенных искажений.

Таким образом, в период борьбы с социальными и природными катаклизмами при конструировании нормативных правовых актов, ограничивающих деятельность предпринимателей, предпочтительно использовать терминологический аппарат и коды официальных классификаторов, специально разработанных для межведомственного взаимодействия и облегчающих быструю и однозначную передачу смыслов в системе управления экономическими и иными процессами, поскольку скорость передачи и обработки информации имеет в таких случаях решающее значение.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Головкин Р. Б. Интерполяция смыслов юридических норм в процессе правового регулирования // Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития : Международный сборник научных трудов. Выпуск 4. М. : Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимирский филиал / отв. ред. Д. А. Зыков. Владимир, 2014. С. 12–28.

²⁹ В.Б. Першин, И.В. Першина. «Классификация и типология: логико-методологический анализ». С. 5.

³⁰ Смотри:

А.Х. Саидов. «Типология и классификация правовых систем современности»;

Э.Р. Сукиасян. «Классификация или типология»;

В.Б. Першин, И.В. Першина. «Классификация и типология: логико-методологический анализ»;

М.Л. Гачава, С.А. Мальцев, Е.Д. Дрозд. «Классификация и типология личности преступника в криминологии»;

М.Ю. Безвербная. «К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Ермолова О. Н. Принципы свободы и ограничения предпринимательской деятельности: реализация в нормативном регулировании и правоприменении // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 142–146.

5. Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней : Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости : распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р. URL : <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300002> (дата обращения: 13.07.2020).

7. О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150.

8. ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

9. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Козырь Н. С., Коваленко В. С. Метрика отраслевой классификации в Рос-

сийской Федерации и за рубежом // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 10. С. 1914–1927.

11. Малютин О. А. Правовые ограничения предпринимательской деятельности в России // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 550–553.

12. Берновский Ю., Григорьев А. Сохранить общероссийский классификатор продукции для стандартизации // Стандарты и качество. 2015. № 11 (941). С. 90–92.

13. О стандартизации в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953.

14. Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации : постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 733 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 24, ст. 3093.

15. Першин В. Б., Першина И. В. Классификация и типология: логико-методологический анализ // Вестник Нижегородской правовой академии. 2017. № 14 (14). С. 5–8.

16. Саидов А. Х. Типология и классификация правовых систем современности // Правоведение. 1985. № 2. С. 52–56.

17. Сукиасян Э. Р. Классификация или типология // Научные и технические библиотеки. 1996. № 10. С. 3–10.

18. Гачава М. Л., Мальцев С. А., Дрозд Е. Д. Классификация и типология личности преступника в криминологии // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 (публикация авторов на с. 86–88).

19. Безвербная М. Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве. 2016. № 4 (12). С. 13–19.

Окончание в следующем номере журнала.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ

ISSN 2072-4098

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 10

Определение размера рыночного
снижения арендной платы
в условиях пандемии COVID-19

Правовые аспекты феномена
достопримечательного места

Необходимо ли арендодателю
иметь право собственности на
предмет аренды?

К вопросу об адекватности цен и
маржинальности в ОСАГО

МОСКВА 2020

Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность *

В.А. Болдырев

профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, доцент, доктор юридических наук (г. Пермь)

Владимир Анатольевич Болдырев, vabold@mail.ru

Использование властями при систематизации объектов недвижимости, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, сведений публичных реестров и иных баз данных

Со всей очевидностью и остротой проблема официальной типологии объектов строительства и недвижимости предстала перед нами в случае с введенными повсеместно в период режима «повышенной готовности» специальных, особенно строгих, ограничений для работы торговых центров и торговых комплексов. Как оказалось, данных публичных реестров – нелокальных и несекретных официальных баз данных, призванных создать относительную правовую определенность для субъектов общественных отношений¹, – для идентификации таких объектов торговли не достаточно.

Проводящиеся исследования в области систематизации объектов строительства и объектов недвижимости, на наш взгляд, тем самым подтвердили свою актуальность.

К сожалению, познанию этой области действительности было посвящено недостаточно внимания, прежде всего ввиду междисциплинарного характера навыков, необходимых для формулирования предложений, имеющих практическую ценность и

согласующихся одновременно с наработками правовых, технических и экономических дисциплин.

Термины «таксономия» и «систематика» нередко используют как синонимы, хотя в цикле естественнонаучных дисциплин в строгом смысле таксономия является лишь частью систематики².

Таксономия – учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей – используется в юридических текстах весьма неохотно. Как уже указывалось, зачастую оказывается проще и эффективнее использовать оговорку о применении термина для целей толкования конкретного нормативного правового акта, чтобы, как кажется разработчикам нормативных правовых актов, снять проблему или решить ее в достаточной степени системно.

Прибегнув к такому приему, «авторы» документов часто решают проблему на короткой и средней дистанции, но создают проблему на дистанцию длинную. Эффективное решение задач тактики (оперативного управления) способно вступать в конфликт с решением задач стратегического управления.

Стоит обратить внимание на то, что классификаторы принимаются на уровне

* Окончание. Начало см.: Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 9.

¹ Болдырев В.А. Понятие и частноправовое значение регистрационных действий // Законы России: опыт, анализ, практика. С. 70.

² Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. С. 14.

подзаконном, а если быть совсем точным, на уровне ведомственном. В результате их систематизирующее значение теряется или попросту игнорируется ввиду возможности в каждом конкретном случае забыть о работах в области систематики, ссылаясь на авторитет закона и его преимущество перед подзаконными, а тем более ведомственными нормативными актами.

Сказанное ни в коем случае не означает, что классификаторы должны быть приняты в форме федерального закона. Однако в законодательных актах, регулирующих межведомственное взаимодействие и обмен информацией, в том числе определяющих порядок ведения публичных реестров, могут и должны применяться прямые отсылки к классификаторам или использоваться иные способы демонстрировать их применимость, чтобы исключить широкое поле для усмотрения административных органов.

При прочтении приведенного ранее материала стало ясно, что отсылки к классификаторам имеются в нормах законодательства, регулирующего ведение публичных реестров – Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)³ и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)⁴.

На очереди стоит обеспечение «мостов» между Единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН) и классификатором, разработка которого, насколько мы можем судить, находится в стадии, далекой от завершения, – классификатора объектов капитального строительства⁵. Этот классификатор, на наш взгляд, может послужить добротным основанием для

официальной систематизации ранее построенных объектов недвижимости.

Предпринимаемые в экономической и правовой науке попытки сформулировать тезисы о видах объектов недвижимости, даже когда они сопровождаются указанием на понимание разницы между иерархическим (характерным для классификации) и фасетным (характерным для типологии) методами деления⁶, зачастую оканчиваются результатами, пригодными более для обучения или просто постановки проблемы, нежели для практики официальной систематизации таких объектов, особенно в процессе градостроительной деятельности и тем более ведения публичного реестра.

Вопрос о систематизации объектов недвижимости и их наименований, обеспечения соответствия наименований функциональному назначению и функциональному использованию (которые далеко не всегда совпадают) стоит остро уже давно. Однако об обострении проблемы в последнее десятилетие очень ярко свидетельствует содержание налогового законодательства. Нормотворец, использовавший в 2013 году в налоговом законодательстве⁷ термины «административно-деловой центр» и «торговый центр (комплекс)», был вынужден дать весьма развернутые характеристики таких объектов в статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Несмотря на приведенные в налоговом законодательстве определения, вопрос о том, что считать административно-деловыми и торговыми центрами, неизбежно остается связанным с содержанием реестра. Тому способствует скорость циркуляции и сложности проверки достоверности инфор-

³ См. подпункт «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

⁴ Там же. Подпункт «о» пункта 2 статьи 5.

⁵ Проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования и ведения Классификатора объектов строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям».

⁶ *Безвербная М.Ю.* К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости. С. 13–14.

⁷ Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» ввел в главу 30 «Налог на имущество организаций» и новую статью 378.2 «Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества».

мации налоговыми органами ввиду ограниченности ресурса времени.

Вопрос о функциональном назначении и использовании недвижимой вещи имеет высокую актуальность для информационного общества. Одну и ту же вещь с первоначально декларированным функциональным назначением можно использовать совершенно в иных целях, и зачастую это законно. В конечном итоге в новом свете перед нами предстает проблема разграничения и связи субъекта и объекта гражданских прав.

Разграничение субъекта и объекта экономической деятельности в представлении граждан (особенно на постсоветском пространстве) сопряжено с известными сложностями. К примеру, «образовательное учреждение» – это в представлении обывателя и организация, и здание, где она расположена. «Строительным предприятием» могут запросто назвать и юридическое лицо, основным видом экономической деятельности которого является строительство⁸, и территорию с производственными, административными комплексами и необходимой техникой.

Пункт 11 части 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) называет в числе дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, вносимых в состав кадастра недвижимости (структурной части ЕГРН), «наименование здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса при наличии такого наименования».

Наименование объекта недвижимости отнесено, подчеркнем, к числу дополнительных, а не основных сведений.

Практика ведения реестра показывает, что регистраторы понимают под «наименованием» не имя собственное, присвоенное владельцем, а указание на вид здания, выбранный в ходе градостроительства.

В итоге получается, что «наименование» правоприменительной практикой воспринимается как назначение объекта за отсутствием иной «графы» реестра, для этого предназначенной. В существующем виде «графа» реестра, названная в пункте 9 части 5 статьи 8 Закона № 218-ФЗ «назначение здания» (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение, садовый дом), если объектом недвижимости является здание, настолько информационно скудна, что не способна выполнить задачи, которые могут быть решены в информационном обществе.

Рассматривая конкретный спор с участием хозяйствующего субъекта и регистрирующего органа, арбитражный суд округа сделал совершенно справедливый, на наш взгляд, вывод, согласно которому «отказ регистрирующего органа в изменении наименования объекта недвижимости, ранее поставленного на учет, по мотиву отсутствия законодательно установленного порядка внесения таких изменений, без проведения надлежащей правовой экспертизы представленных обществами документов и проверки их доводов о наличии реестровой ошибки, не может быть признан обоснованным, противоречит принципу достоверности сведений ЕГРН и публичному интересу»⁹.

Идея о важности обеспечения достоверности публичных реестров, базирующаяся на экономической основе – целесообразности содействия добросовестной и законной предпринимательской деятельности, в данном случае возобладала над идеей подчиненности государственных органов строгим регламентам и процедурам. Думается, что

⁸ В ОКВЭД строительству посвящен отдельный раздел «F», который так и называется «Строительство».

⁹ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 апреля 2019 г. № Ф04-651/2019 по делу № А46-14354/2018. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30 июля 2019 года № 304-ЭС19-11268 отказано в передаче дела № А46-14354/2018 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства этого постановления.

соответствующая практика должна быть расширена.

В период «повышенной готовности» к чрезвычайной ситуации оценка объектов недвижимости, служащих местами размещения офисов и торговых точек, размещенных в «административно-деловых центрах» и «торговых центрах (комплексах)», базировалось, по нашим сведениям, прежде всего на сведениях открытого характера, в том числе черпаемых из широко известных потребителям информационно-справочных систем с картами городов, а не на основании данных публичных реестров. Практика такой оценки органами власти в целом заслуживает поддержки, несмотря на допущенные и неизбежные «эксцессы исполнителей».

Чрезвычайный характер обстоятельств потребовал отступления от формальностей и ориентации на фактическое положение дел. Однако это не означает, что на длинной дистанции стоит мириться с несоответствием наименований объектов их функциональному назначению и использованию.

Еще более правильным, стратегически обоснованным решением было бы введение в Закон № 218-ФЗ нормы, в силу которой в ЕГРН должно указываться назначение объекта права, если он является зданием или сооружением, в соответствии с общероссийским классификатором объектов капитального строительства. Кроме того, в этот закон должны быть введены общие правила заявительного и разрешительного изменения назначения (использования) здания, если такое изменение не требует перепланировки или реконструкции.

Разработка и введение в действие адекватных правил присвоения и корректировки наименований объектам строительства и недвижимости, сведений об их назначении (использовании), предложение качественного классификатора таких объектов – крайне важная задача на стыке техники (проектирования и строительства),

экономики (менеджмента в строительстве) и юриспруденции (цивилистики и административного права). Эта задача может быть решена в приемлемый, хотя и вряд ли в короткий срок посредством мобилизации высокопрофессиональных специалистов в трех названных сферах науки и практики. Ее решение будет сказываться позитивно на управлении процессами в состоянии острых кризисов, в том числе возможных чрезвычайных ситуаций.

Формирование местными властями квазиреестров, содержащих данные о лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в период эпидемии

Естественной реакцией местных властей, не имеющих реального контроля над распространением заболеваемости COVID-19, стало принятие собственных, никакими нормативными актами не полагавшихся, но действенных на короткой дистанции мер. К числу таковых можно отнести:

- 1) ведение особых реестров, списков или перечней работающих предпринимателей;
- 2) проведение муниципальными служащими «рейдов» с составлением актов, фиксирующих факты работы предпринимателей. При этом, по нашим наблюдениям, сотрудники правоохранительных органов, привлекаемых к таким акциям в целях придания им вида законных, зачастую стремились максимально дистанцироваться от непосредственного участия в соответствующих «проверках» ввиду несоответствия таковых формальным правилам процедурного законодательства¹⁰;
- 3) тенденциозное разъяснение, в том числе с использованием масс-медиа, принимаемых региональными властями нормативных правовых актов, ограничивающее работу хозяйствующих субъектов вопреки буквальному смыслу официальных документов.

¹⁰ Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Система таких мер составляла часть правовой политики, направленной на ограничение свободы предпринимательской деятельности в период принятия наиболее активных мер, направленных на борьбу с эпидемией.

Документы, рожденные муниципальными властями, стремящимися придать своей работе видимость соответствия закону, трудно назвать нормативными правовыми актами. Однако мы вынуждены считать их оказывающими регулятивное воздействие, поскольку тысячи хозяйствующих субъектов, нередко бросая гораздо более важные дела, занимались составлением и передачей уведомлений, заявок или заявлений о включении в упомянутые квазиреестры.

Так, в апреле 2020 года хозяйствующим субъектам в целях включения в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории города Омска, деятельность которых временно не приостановлена, было «предложено» направлять в городскую администрацию уведомления, составленные по утвержденной форме¹¹. Для целей облегчения поиска работающих предприятий органом местного самоуправления была организована работа ресурса, содержащего поисковую систему для обнаружения хозяйствующих субъектов в перечне.

Неудивительно, что довольно скоро на соответствующем ресурсе появилась интереснейшая оговорка о снятии администрацией с себя какой-либо ответственности за его ведение, или то, что принято называть «*дисклеймером*» (англ. *disclaimer*): «Уведомление не является разрешением на работу и предназначено для информирования Администрации города Омска и контролирующих органов о начале или продолжении

деятельности предприятий. Решение принимается руководителем организации после самостоятельной оценки...»¹².

Этот «дисклеймер» – заявление о снятии местными властями с себя ответственности за последствия ведения квазиреестра – оголяет технологию многоэтапного (многозвенного) транзита ответственности. Суть технологии транзита ответственности по цепи (федеральная власть – региональная власть – местная власть), приводящая в итоге к отсутствию реальной имущественной ответственности за принятые решения, довольно проста. Она имеет в своей основе политическую и юридическую составляющие.

Политическая составляющая заключается в прямом делегировании или делегировании по умолчанию полномочий ограничивать права субъектов предпринимательской деятельности, уменьшающих популярность центральной власти, в пользу более низкой ступени власти. О таком делегировании было сказано: «...Поручения, навлекающие неприязнь,.. следует давать другим, а благодеяния вершить самому»¹³.

Юридическая составляющая заключается в размывании границ ответственности за убытки, причиненные в результате реализации правой политики ограничения свободы предпринимательской деятельности. Каждое звено в цепи делегирования полномочий и ответственности будет совершенно справедливо утверждать, что не только или не столько его действия и решения повлекли ограничения прав субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В случае с местными властями неоднозначный для правовой оценки характер действий, направленных на ограничение

¹¹ Постановление Администрации города Омска от 3 апреля 2020 года № 181-п «Об организации деятельности Администрации города Омска по ведению перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории города Омска, деятельность которых временно не приостановлена подпунктами 1, 3 пункта 12 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».

¹² URL : <https://admomsk.ru/web/guest/news/org> (дата обращения: 05.07.2020).

¹³ *Макиавелли Н.* Государь. С. 65.

предпринимательской деятельности, в период эпидемии COVID-19 проявляется сразу по двум позициям.

Во-первых, «предложение» субъектам предпринимательства подать заявление (заявку) о включении в перечень работающих предприятий будет, скорее всего, интерпретировано судом именно как рекомендация к акту информационного взаимодействия.

Во-вторых, в большинстве случаев для ведения соответствующих перечней не было никакого повода в виде нормативного акта властей субъектов Российской Федерации. Цепочка действий и решений, которая при других обстоятельствах могла бы повлечь привлечение публично-правового образования к имущественной ответственности, нарушается.

Спектр решений местных и региональных властей, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности в период эпидемии COVID-19, довольно широк.

Появление Реестра промышленных предприятий Свердловской области, действовавших в период введения режима повышенной готовности на территории Свердловской области, по-видимому, мог бы свидетельствовать о готовности региональных властей принять ответственность на себя, если бы не то обстоятельство, что опубликованный¹⁴ реестр не содержит в грифе утверждения ни даты, ни иных реквизитов утверждающего документа. Сама возможность утверждения такого реестра не следовала из регионального правового

акта¹⁵, на основании которого был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Республике Бурятия региональный акт о дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации¹⁶ по истечении месячного срока с момента начала его действия оказался дополненным¹⁷ следующими правилами: «Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, продолжают осуществление деятельности после подачи заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», не дожидаясь одобрения. ... Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, продолжают осуществление деятельности только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия». Портал заработал¹⁸, но этот факт не делал понятными риски для предпринимателей, считающих, что в соответствии с материально-правовыми нормами чрезвычайного характера они могут продолжать работать, но процедурные требования в виде одобрения не выполнены.

Рассуждения задним числом об эффективности принятых мер не должны подменять собой анализ использованных властями правовых моделей и политик их применения на предмет соответствия зако-

¹⁴ URL: <https://xn--d1abacdeqluciba1a2o.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/novosti/117479> (дата обращения: 08.07.2020).

¹⁵ Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

¹⁶ Указ Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

¹⁷ Указ Главы Республики Бурятия от 17 апреля 2020 года № 73 «О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 г. № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)».

¹⁸ URL: <http://rabota.govrb.ru/> (дата обращения: 08.07.2020).

ну и сохранения уважения к нему со стороны участников гражданско-правового оборота.

Подготовку выводов об адекватности (достаточности или недостаточности) принятых российским государством мер для смягчения последствий введения ограничений для бизнеса считаем прерогативой экономистов и эпидемиологов. Зона ответственности правоведов и особенно цивилистов – определение того, насколько в условиях, близких или тождественных чрезвычайным, использование правового инструментария позволило сохранить и может позволить в будущем упрочить представление о ценности права, уважение к нему со стороны общества и его пассионарной части – предпринимателей.

Практика ведения квазиреестров (перечней, списков) работающих предпринимателей, задачей которых было ограничить свободу экономической деятельности в целях борьбы с эпидемией, на короткой дистанции дала определенный позитивный результат как один из факторов, влияющих на темп распространения заболевания. На длинной дистанции применение этого приема уменьшило в глазах предпринимательского сообщества ценность права, нанесло ущерб авторитету власти, превосходящий извлеченную «выгоду» ввиду понимания предпринимателями допущенного обхода норм закона. Использование недобросовестных практик в отсутствие прямых нарушений закона не может поощряться федеральной властью посредством умолчания о возникшей проблеме и должно получить негативную оценку со стороны лиц, занимающих государственные должности.

Добросовестность как основное начало в принятии решений, направленных на ограничение экономической деятельности

Рассмотрение практик ограничения свободы предпринимательской деятельности в период эпидемии COVID-19 дает основа-

ния для выводов на будущее. Соответствующие заключения могут иметь как стратегическое, так и тактическое значение, определять направления долговременных и оперативных мер, предпринимаемых властными структурами.

Сложность современного общественного устройства предопределяет необходимость совершенствования и разработки новых классификаторов. Еще большую важность имеет определение точных границ их применения, а также правовых последствий неправильного, необоснованного отнесения того или иного явления к классификационной группе, когда оно произошло в результате умышленных и неосторожных действий хозяйствующего субъекта либо органа, отвечающего за правоприменение.

Фиксация в законе взвешенных правил определения видов экономической деятельности, которыми занимается хозяйствующий субъект, стимулирование их адекватного декларирования, установление критериев размежевания основного и дополнительных видов экономической деятельности, рассмотрение допустимости введения новеллы, в силу которой можно было бы считать основными несколько видов экономической деятельности, – предмет для полемики правоведов и экономистов.

Передача органам местного самоуправления регулирующего воздействия на поведение участников бизнес-сообщества требует серьезного внимания со стороны исследователей и может осуществляться государством очень осторожно. По результатам анализа событий текущего года соответствующие практики не кажутся нам заслуживающими одобрения.

Результатом принятых государством правовых мер могут стать сложности статистического наблюдения за различными отраслями хозяйствования. Предпринимательское сообщество фактически стимулирует к заявлению необоснованно длинного списка видов осуществляемой деятельности, к декларированию в качестве основ-

ного вида деятельности – активности, могущей считаться ценной для общества в любое время, в том числе в период социальных либо природных катаклизмов. Ухудшение качества инструментария статистического наблюдения неизбежно повлечет ошибки в государственной поддержке бизнеса, распределении финансовых потоков, что может дать только негативный макроэкономический эффект, трудно поддающийся выявлению и анализу.

Можно утверждать со всей ответственностью, что недобросовестное поведение, в том числе обход закона публичной властью любого уровня, какими бы чрезвычайными причинами оно не было обусловлено, и каких бы сфер жизни ни касалось, приносит на существенной дистанции только негативный результат.

ИСТОЧНИКИ

1. Болдырев В.А. Понятие и частноправовое значение регистрационных действий // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 1. С. 70–78.
2. Джеффри Ч. Биологическая номенклатура / пер. с англ. М. : Мир, 1980. 120 с.
3. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431.
4. Об утверждении порядка формирования и ведения Классификатора объектов строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям : проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2018 года. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56645817/> (дата обращения: 11.07.2020).
5. Безвербная М. Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве. 2016. № 4 (12). С. 13–19.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
7. О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5646.
8. О государственной регистрации недвижимости : Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 апреля 2019 года № Ф04-651/2019 по делу № А46-14354/2018. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
10. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249.
11. Об организации деятельности Администрации города Омска по ведению перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории города Омска, деятельность которых временно не приостановлена подпунктами 1, 3 пункта 12 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» : постановление администрации города Омска от 3 апреля 2020 года № 181-п // Третья столица. 2020. 9 апреля.
12. Макиавелли Н. Государь / пер. с ит. М. Юсима. СПб : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. 448 с.
13. URL: <https://xn--d1abacdeqluciba1a2o>.

xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/novosti/117479 (дата обращения: 08.07.2020).

14. О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) : Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Региональное законодательство».

15. О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19) : Указ Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 .

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Региональное законодательство».

16. О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)» : Указ Главы Республики Бурятия от 17 апреля 2020 года № 73. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004210012?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 08.07.2020).

17. URL: <http://rabota.govrb.ru/> (дата обращения: 08.07.2020).

* * *

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Представляем Вам новый сборник под редакцией Лейфера Л.А.

«СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ-2020. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ЧАСТЬ 2»

Данный сборник представляет собой вторую часть «Справочника оценщика недвижимости-2020. Земельные участки», которая содержит необходимые оценщикам при выполнении работ по оценке земельных участков корректирующие коэффициенты:

- на физические характеристики объекта (земельного участка);
- характеристики, отражающие функциональное назначение земельного участка;
- передаваемые имущественные права;
- скидки на торг и коэффициенты капитализации.

Обновленное издание представлено в 5 блоках: для г. Москва и Московской области, для г. Санкт-Петербург, для городов-миллионников, для городов с численностью населения от 500 до 1000 тыс. человек, для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек, а также в полной версии. Это позволяет приобрести справочник только для той категории городов, которая вам необходима.

Как и предыдущие издания 2020 года, справочник продается только в он-лайн версии. Такая форма издания позволяет максимально приблизиться к реалиям рынка и предоставляет вам самую актуальную информацию. Каждый раз, обращаясь к изданию, Вы можете быть уверены, что используете самые свежие данные.

**ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДКОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОГО ИЗДАНИЯ МОЖНО
НА САЙТЕ [HTTPS://INFORM-OCENKA.RU/SHOP/](https://inform-ocenka.ru/shop/)**